

GT3 – Perspectivas fluidas das cidades

Cidades educadoras e cidadelas da memória: Uma convergência antiga e profunda

Dr. Guilherme Rodrigues Bruno (UFFS)

RESUMO

Dentre muitas tendências quanto ao futuro das cidades há uma, voltada especialmente para o bem-estar urbano-educativo das crianças que, devido seu crescimento exponencial nos últimos anos, talvez esteja mais próxima de um sintoma que de uma resposta. São tantos os acordos, políticas, prêmios, organizações, fóruns e publicações a respeito de uma questão que em muitos de seus aspectos não encontrará solução razoável, que somos levados a analisar tal “coelho de Alice” da vez. Ao mesmo tempo, a emergência de algoritmos generativos transformadores que, segundo seus entusiastas, são capazes de aprender e criar mundos “da mesma forma que uma criança”, indicam mudanças em uma profunda convergência há muito tempo conhecida, embora aparentemente esquecida, entre a inteligência das cidades e as cidadelas da memória. Nesse sentido, apresentamos um estudo exploratório, baseado em alguns experimentos acadêmicos, a partir dos quais perguntamos sobre o verdadeiro papel da nova onda das ditas “cidades educadoras”.

Palavras-chave: Cidades educadoras; Cidadelas da memória; Cidades inteligentes; Algoritmos generativos.

ABSTRACT

Among many trends regarding the future of cities, there is one, aimed especially at the urban-educational well-being of children which, due to its exponential growth in recent years, is perhaps closer to a symptom than an answer. There are so many agreements, policies, awards, organizations, forums and publications regarding an issue that in many of its aspects will not find a reasonable solution, that we are led to analyze this "Alice's rabbit" at the time. Withal, the emergence of transforming generative algorithms that, according to their enthusiasts, are capable of learning and creating worlds “in the same way as a child”, indicate changes in a deep convergence long known, although apparently forgotten, between the intelligence of cities and the citadels of memory. In this sense, we present an exploratory study, based on some academic experiments, from which we ask about the true role of the new wave of the so-called “educating cities”.

Keywords: Educating cities; Citadels of memory; Smart cities; Generative algorithms.

INTRODUÇÃO

Esse artigo visa apresentar algumas reflexões desenvolvidas no âmbito do Projeto de Pesquisa “Arquitetura, Ontologia e Magia”, desenvolvido como desdobramento de projetos anteriores, como o Projeto de Extensão “ABC do Habitar” (BRUNO & PERINAZZO, 2015) e

da Tese de Doutorado do autor (BRUNO, 2020), bem como atividades de ensino desenvolvidas no âmbito das disciplinas dirigidas à área de urbanismo, planejamento e desenho urbano, desde 2013, no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Erechim (RS).

Como se verá, trata-se de uma observação comparativa e situada, onde o projeto positivista da cidade de Erechim é utilizado como figura de análise. As variáveis empregadas dizem respeito à relação entre cidade e pensamento, no quadro conceitual dos territórios educativos, uma tendência de ação planejadora emergente entre estudiosos e instituições de Arquitetura e Urbanismo. No caso, a análise empreendida remete ao uso renascentista dos chamados “palácios da memória”, uma técnica mnemônico-arquitetônica renascida da antiguidade romana no auge do neoclassicismo, como parâmetro relacional entre o atual emprego dos modelos de linguagem massiva à constituição de cidades educadoras.

A comunicação aqui apresentada é ainda um primeiro estudo, sendo sua principal característica e potencialidade justamente o conjunto de elementos daí interpolados. Acreditamos, contudo, que o laço conceitual proposto possa ter novos desdobramentos, na medida em que ele consiga representar uma alternativa arquetípica para a atual crise educacional, dentre outros fenômenos críticos emergentes na atualidade.

UM PROJETO MODERNIZADOR

Arquitetos e urbanistas ainda trabalham ferreamente dentro de um esquema cartesiano, onde somos sujeitos intérpretes das vontades de outros sujeitos, para os quais fazemos objetos que a elas (as vontades manifestas) satisfazem. Parece simples, óbvio e eficiente: as pessoas dizem como gostariam de viver e nós, sob o domínio das formas e materiais, ditamos sua construção, com alguma pitada fundamental de capricho autoral, mormente responsável pela boa ou má ressonância de nossas reputações. Porém, talvez nos escape que essa não é a forma de funcionamento em si de todo e qualquer processo de produção arquitetônica, mas a forma determinada pelo sistema capitalista, com algumas variações locais conforme, por exemplo, o nível de maior ou menor presença do Estado interagindo na relação

dos arquitetos com seus clientes, normalmente através de legislações reguladoras, como códigos de obras e planos diretores. Equacionados todos desejos e tensões, o projeto emergiria quase que naturalmente, ao sabor da habilidade profissional do contratado.

Contudo, não é mentira que as escolas de arquitetura se esforçam autenticamente no sentido de transmitir aos estudantes o caráter eminentemente social de sua futura missão profissional. Atender vontades, desejos e caprichos individuais só faria sentido, nesse caso, porque estaria associado à construção do bem comum, mas é justamente aí que entra a dificuldade atual. A rápida dissolução das grandes narrativas globais, advinda com a queda do bloco geopolítico socialista, ainda nos anos 1990, e o esgotamento do modelo neoliberal, nas crises financeiras da década seguinte, trouxeram consigo uma ausência de direção política minimamente consensual em torno do que seria esse “bem comum”. Somam-se a essas razões inúmeras outras, como a pulverização dos horizontes ideológicos, impulsionada pelas redes sociais, a ascensão de novos *players* mundiais, como a China e o bloco dos BRICS¹, bem como a iminência do colapso climático global, dentre outras.

Na ausência de um referencial verdadeiramente apto para orientar a construção do futuro, a arquitetura e o urbanismo, além de evitar fazer avaliações de conjuntura originais, normalmente ainda aponta para os valores e premissas que fundamentaram seu último grande discurso bem sucedido, o modernismo, que teve suas origens ainda na virada do século XIX. Sobretudo em economias emergentes,² como o Brasil, o discurso modernizador ainda pode ser invocado sem maiores constrangimentos, nas falas de arquitetos, urbanistas e planejadores regionais, além das autoridades que lhes respaldam. Um mote desse discurso que por sua vez parecia imbatível no fôlego e solidez argumentativos era, até bem pouco tempo atrás, o de que um grande projeto educador seria a única via para o avanço social.

A perplexidade diante da dissolução dessa afirmação tão peremptória e duradoura³ é

¹ Bloco geopolítico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

² Na falta de um termo mais preciso para designar o papel de nosso país no cenário global.

³ O que vem ocorrendo com o crescente avanço das tecnologias de ensino à distância, e formas de aprendizagem automática de modo geral, possivelmente escalonáveis com o advento LLaMA (*Large Language Model Meta AI*), todavia crescente desde

tamanha que ainda mal conseguimos percebê-la, mas qualquer instituição educacional responsável, nesse exato momento, está discutindo quais mudanças de rumos deverá assumir nos próximos anos, muitas delas, pelo bem de sua própria sobrevivência⁴. Em meio a essa conjuntura, cresce exponencialmente entre arquitetos e urbanistas uma vertente de pensamento que, desse modo, soa como um último eco salvacionista do projeto civilizacional moderno, os chamados Territórios Educativos (AZEVEDO, TÂNGARI & RHEINGANTZ, 2016). Em certa medida, sua ideia central, que é a transformação das cidades em grandes equipamentos educacionais, pode ser entendida como a tentativa de concluir o inacabado projeto modernizador, ainda que às pressas.

POSITIVISMO EM NOVA CHAVE

Importante aqui salientar, acompanhando a eloquente análise empreendida pela Prof.^a Paola Berenstein Jacques (2020), que o sentido de “modernidade” trazido à tona pelo *mainstream* arquitetônico brasileiro, corresponde a uma noção que é, em última análise, essencialmente positivista, ou pelo menos tem no positivismo seu pano de fundo ideológico. Todavia, uma hipótese que tentamos sustentar aqui é a de que a mais recente doutrina ideológica, promovida pelos principais artífices das disrupções tecnológicas da atualidade, pode ser resumida como uma versão de hiperpositivismo. Irradiando do aparentemente tão irreverente Vale do Silício. O Singularismo na verdade carrega ares de uma distopia *steampunk*,⁵ ou seja, uma ficção “tecnomágica” que extrapola todos os sonhos comteanos pelo progresso da humanidade, levando ao transumanismo, a própria superação da condição humana⁶.

⁴ São inúmeras as notícias, contudo ainda poucos os estudos acadêmicos sólidos que analisem o crescente decréscimo do interesse, em sala de aula e em número de matrículas, por parte das gerações mais novas, porém já seria possível identificar um consenso em torno dos fatores aqui apontados.

⁵ O *steampunk* pode ser definido como uma corrente estética, normalmente classificada dentro do gênero ficção científica, onde se constrói uma hipótese de temporalidade ambiental onde tecnologias futuras se desenvolvem num mundo onde a fonte de energia ainda é a máquina a vapor, normalmente utilizando-se de instrumentos mágicos. Uma boa referência para o estilo seria a série televisiva *Arcane*, da Riot Games. **Arcane: League of Legends**. Arcane.com. Disponível em: <<https://arcane.com/pt-br/>>. Acesso em: 29 maio 2023.

⁶ Uma boa síntese quanto a essas diferentes correntes de pensamento pode ser encontrada na enciclopédia digital Wikipedia, sob o verbete “singularidade tecnológica”, embora discordemos que ela seja apenas tecnológica. WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. **Technological singularity**. Wikipedia. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity>. Acesso em: 29 maio 2023.

É interessante que essa reflexão se dirija a um evento em Belo Horizonte⁷, uma grande capital estadual de projeto urbano eminentemente positivista, a partir de Erechim (FIGURA 1), uma cidade média ao sul do Brasil, fundada no âmbito do mais amplo projeto político assumidamente positivista, o Governo Estadual do Partido Republicano Riograndense, na passagem do século XIX ao XX. Transcorridos, portanto, em uma época na qual as ideias de Augusto Comte ainda possuíam alguma ressonância social (ao menos no Brasil), e em meio a muitas revoltas e derramamentos de sangue (D'AVILA, 2012), os sucessivos mandatos dos positivistas religiosos Júlio de Castilhos, Carlos Barbosa e Borges de Medeiros, presidiram o Estado por quase quatro décadas, de 1891 a 1928.

FIGURA 1: Vista aérea da Praça da Bandeira, no centro irradiador de Erechim(RS).

FONTE: Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font – Erechim(RS).

Nesse período, portanto o mesmo em que o projeto de Aarão Reis consolidou Belo Horizonte como a mais “moderna” capital brasileira, o desenho de seu colega engenheiro Carlos Torres Gonçalves definiu o estilo urbano de Erechim, em linhas igualmente radiocêntricas e inspiradas na Paris de Georges-Eugène Haussmann, a meca do positivismo. Todavia, é oportuno o simbolismo desse projeto mais ao sul, pois tratava-se de um projeto não apenas urbano, mas colonizador, multiétnico e geopolítico, que congregava desde levas migracionais judias,

⁷ Esse artigo é originalmente escrito para apresentação no 8º congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023 (8º CIACT-SAD 2023).

refugiadas do leste europeu com auxílio da empresa Jewish Colonization, até algumas das primeiras aldeias indígenas demarcadas no Brasil, bem como refúgios de negros e caboclos perseguidos por guerras históricas, como Paraguai e Contestado (TEDESCO & HEINSFELD, 2009).

Esse estranho acontecimento territorial chamado Erechim já seria, por sua história pregressa, portanto, “educacional”, porém destacamos que na quadra hiperpositivista atual, essa cidade seria também um curioso arquétipo para pensar a alucinante virada singularista, que as trombetas do transumanismo prenunciam. Se o projeto positivista de Augusto Comte previa o “progresso na humanidade” pelo transcurso ascensional de três estágios, a saber, o teológico, o metafísico e o científico (COMTE, 1978), o singularismo também prescreve “épocas” que levariam, no seu caso, à superação do humano, num total de seis: 1. Físico-química, 2. Biológica, 3. Cerebral, 4. Tecnológica, 5. Cogno-tecnológica, e 6. Cósmica (KURZWEILL, 2018, p. 42).

Enquanto se pode deduzir dos discursos de Kurzweill e da maioria de seus pares, megaempresários do setor de TI assim como ele, um modelo de cidade misturada entre o universo e o metaverso, as cidades construídas com inspiração em Comte possuem uma centralidade material determinística. Tratam-se de dois modelos mentais aparentemente distanciados, que configuram concepções urbanas distintas, e a análise comparada de suas implicações para a formação de territórios educativos possivelmente renderia bons debates. De um modo geral, trata-se da oposição convergência (*p.* - positivismo) x divergência (*t.* - transumanismo); repetição (*p.*) x diferença (*t.*) ou, ainda; padrão (*p.*) x difusão (*t.*), dentre outras fórmulas dicotômicas usadas para igualmente descrever a dialética entre constância e mudança, presente nos mais diversos processos evolutivos, na natureza ou fora dela.

TECNOMAGOS URBANISTAS

E este é, no fim, o paradigma desafiado pelas inteligências artificiais generativas, na medida em que elas se propõem a diluir a divisão entre natureza e construção, colocando em cena uma máquina de escalonar diferenças, divergências e difusões, como se fosse uma segunda natureza. Em contraposição, a teoria cerebral de Augusto Comte deixa claro que o desenho de

idades como Erechim, Belo Horizonte ou La Plata, objetiva simular um empuxo centrípeto, dirigido “dos bordos para o meio”⁸, portanto convergente, modelar e paramétrico, contrário ao padrão do movimento infinitamente centrífugo, invocado pelos singularistas, aceleracionistas e transumanistas⁹.

Essa relação entre mentes e cidades não seria, contudo, nova. A ideia de “citadelas da memória” constitui uma tradição que algumas fontes remontam suas origens à Roma antiga, porém seu uso se destaca na arquitetura renascentista, e especialmente na filosofia esotérica daquele período (YATES, 2007). Com uma sequência de lugares e objetos dito mágicos, por isso mesmo pouco explorados pela ciência moderna, os séculos imediatamente anteriores à revolução industrial são uma fonte abundante de imagens para se pensar as relações entre mentes e cidades, com algumas delas parecendo nos alertar quanto aos limites de sua manipulação.

De fato, alguns segredos arquitetônicos utilizados na construção de templos religiosos, vias públicas e palácios podem nos lembrar até mesmo a programação e treinamento de algoritmos generativos, inclusive no que se refere às advertências e apreensões quanto ao seu bom uso. Ordens secretas de construtores, destacadamente a Maçonaria, se formaram nesse período, com uma duração que adentra os dias atuais e uma influência política que ainda se faz sentir muito forte, especialmente em alguns lugares, dentre os quais a parcela de solo ao sul do Brasil sobre a qual esse trabalho se desenvolve¹⁰.

Da observação quanto aos palácios da memória renascentistas se poderia extrair a conclusão de que eram ilusórias suas preocupações quanto ao poder da arquitetura em extinguir ou expandir a capacidade pensante do ser humano. Essa conclusão, ato contínuo, nos autorizaria

⁸ Segundo a “Classificação positiva das dezoito funções interiores do cérebro ou quadro sistemático da alma”, de Augusto Comte, o impulso afetivo para as ideias pode ser descrito como “Descrescimento de energia, e acréscimo de dignidade, de traz para diante, de baixo para cima, e **dos bordos para o meio.**” (COMTE, 1978, [p. 490] - grifo nosso).

⁹ Tais correntes defendem, num hábil jogo de narrativas propositalmente posicionado entre o fictício e o real, um escalonamento tecnocientífico literalmente infinito, que pervasaria a consciência humana a dimensões cósmicas. Mas o que realmente surpreende é que grande parte das avaliações sobre as capacidades da IA generativa, quase todas considerando a possibilidade real de ela vir a se tornar uma superinteligência geral, corroboram esses discursos, dando-lhes ressonância ainda que indireta.

¹⁰ Um dos grandes méritos dos governos positivistas foi, inclusive, o de ter conseguido apaziguar as conturbadas relações entre a Igreja Católica e a Maçonaria, no Rio Grande do Sul de então.

a avançar no que se refere aos modelos de linguagem grande (LLaMA, na sigla em inglês), pois seria apenas a repetição de um medo atávico. Mas isso pode se revelar apenas como a ilusão de um peixe no aquário, que tem nas suas bordas a imagem do mar, pois, do patrimônio memorial herdado nas obras arquitetônicas renascentistas resta-nos apenas sua materialidade, enquanto os pensamentos que as justificam podem apenas ser inferidos, reinventados ou, num lampejo de ceticismo, presumidos como epistemologias extintas. Pelo mais que se estudem os textos e tratados de seus autores, a verdade é que não há recepção de uma ideia do passado que não esteja contaminada pelas condições do presente, de modo que o navio de Teseu que chega até nós nunca será o original.

A propósito, nossos registros de memória estão cada vez mais nos dando a dimensão do quanto estamos mudando, e com que velocidade do nascer à morte nos tornamos criaturas completamente diferentes. Nessa passagem acelerada, a cada idade nos é apresentado um mundo inteiramente novo, de modo que nossa relação com ele não é substancialmente mais madura na velhice do que na infância, ou seja, nossa imaturidade frente às vertiginosas inovações do mercado nos aproxima de um permanente estado pueril.

Possivelmente por isso arquitetos e urbanistas estejam tão interessados nas atividades exploratórias da infância, pois se tornaram uma habilidade de necessária renovação ao longo de toda a vida. Projetar cidades inteiras de modo a atender as necessidades “educativas” das gerações futuras talvez não seja exatamente um gesto de generosidade intergeracional, mas um modo lúdico de lidar com o mundo que se tornou útil a todas as gerações. Assim sendo, a crise quanto à definição do bem estar na orientação das políticas públicas também se deve ao fato de que nada mais possui a condição de estabilidade inerente ao termo “estar”, sendo mais compatível com o ânimo infante-juvenil pela mudança, portanto, com alguma espécie de “bem mudar”, “bem transformar” ou “bem crescer”.

E a receita para esse processo educativo, a boa parentalidade, já é conhecido desde quando se inventou a infância. Assim, tanto no uso de inteligências artificiais generativas quanto no de cidades, ou mesmo de qualquer outro dispositivo criado para moldar nossas capacidades humanas, valeria a mesma regra educadora utilizada para a autonomia de qualquer criança, qual

seja, a recomendação de um equilíbrio comedido e constante entre atitudes favoráveis à liberdade e à regulação. Assim como ocorre com as crianças, uma cidade responsiva não pode ser confundida com uma tecnologia “respondona”, como mais parece o caso dos *chatbots* generativos da atualidade. Se não estamos mais sob o jugo de um destino manifesto positivo para toda a humanidade, também não é por isso que deveríamos abraçar toda a negatividade de um maravilhoso singularismo novo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado no início desse artigo, suas reflexões podem ainda ser desdobradas em múltiplas vertentes. Sua conclusão mais geral pode ser a de que precisamos avaliar o projeto urbano renascentista como um trabalho que agora encerra, no momento em que as pessoas embarcam num sonho de metaverso, entre o real e o alucinatório, e ao passo que as condições materiais para a reprodução do mesmo padrão urbano tecnocientífico se esgotam dramaticamente.

Amiúde, o pensamento integrado entre urbanismo, educação e tecnologia, tradicionalmente dividido pelas ciências parcelares, parece merecer atenção, ainda que suas tentativas estejam à mercê de erros e fantasias. Fantasias, aliás, parecem se revelar ambigualmente não só um mecanismo de fuga da realidade, mas também justamente o seu oposto, o modo de encontrá-la mais profundamente. Essa condição paraconsistente, com a qual os renascentistas pareciam conviver tão bem, volta a ser uma atitude útil, no que talvez seja o crepúsculo do seu ideal de mundo.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, G. A.; TÂNGARI, V. R. & RHEINGANTZ, P. A. *Do espaço escolar ao território educativo: O lugar da arquitetura na conversa com a escola de educação integral com a cidade*. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2016.

BRUNO, G. R.; PERINAZZO, C. H. *ABC do Habitar: narrativas compartilhadas por uma cidade educativa*. In: Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire, 2015, Igrejinha. IX Seminário

Nacional Diálogos com Paulo Freire: Utopia, Esperança, e Humanização, 2015. (Anais). Disponível em: <<https://www2.faccat.br/portal/?q=node/2624>>. Acesso em: 29 maio 2023.

BRUNO, G. R. *As fôrmas e as formas de pensar e a constituição de Territórios Educativos*. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em:

<<https://proarq.fau.ufrj.br/teses-e-dissertacoes/1724/as-formas-e-as-formas-de-pensar-e-a-constituicao-de-territorios-educativos>>. Acesso em: 29 maio 2023.

COMTE, A. *Curso de filosofia positiva*. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os pensadores)

D'AVILA, E.P. *Degola e degolados no Rio grande do Sul: 1889-1930*. Porto Alegre: EDIGAL, 2012.

JACQUES, P. B. *Fantasma modernos: Montagem de uma outra herança*. Salvador: EDUFBA, 2020.

KURZWEILL, R. *A singularidade está próxima: quando os humanos transcendem a biologia*. São Paulo: Iluminuras, 2018.

TEDESCO, J. C. & HEINSFELD, A. (Orgs.). *Colônias, colonos e colonizadores: Aspectos da territorialização agrária do sul do Brasil*, v. II. Erechim: Habis, 2009.

YATES, F.A. *A arte da memória*. Campinas: Unicamp, 2007.

Como citar este texto:

BRUNO, Guilherme R. Cidades educadoras e cidadelas da memória: Uma convergência antiga e profunda. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-10.